

УДК 621.56/.59-41:620.19+725.85:796.9:697.911

**Дефекты поверхности плиты охлаждения и их негативное
влияние на температурный режим льда крытых ледовых катков**

Канд. техн. наук,

Ливанский Д.Г.

Белорусский национальный технический университет (Минск, Республика
Беларусь) Россия, 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д.1

Жўраев Тойир Омонович,

к.т.н., (PhD) доцент кафедры, Бухарский институт управления природными
ресурсами национального исследовательского университета «Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

Ўзбекистан. E. mail: jurayev1964@mail.ru.

Аннотация. Современные требования к организации спортивных мероприятий и подготовке высококлассных спортсменов подчеркивают важность высокого качества льда на крытых ледовых катках. Одним из ключевых факторов обеспечения качественной ледяной поверхности является состояние плиты охлаждения, которая играет определяющую роль в поддержании требуемого температурного режима льда.

Настоящая статья направлена на анализ дефектов поверхности плиты охлаждения и их влияние на температурный режим льда на крытых ледовых катках. В работе рассматриваются различные типы дефектов, их причины возникновения и последствия для качества льда. Кроме того, предложены практические рекомендации для обеспечения стабильного температурного режима.

Ключевые слова: ледовые катки, плита охлаждения, дефекты поверхности, температурный режим, качество льда.

Abstract. Modern requirements for the organization of sports events and the training of high-class athletes emphasize the importance of high-quality ice on indoor ice rinks. One of the key factors in ensuring a high-quality ice surface is the condition of the cooling plate, which plays a decisive role in maintaining the required temperature regime of the ice.

This article is aimed at analyzing defects in the surface of the cooling plate and their effect on the temperature regime of ice on indoor ice rinks. The paper considers various types of defects, their causes and consequences for the quality of ice. In addition, practical recommendations are offered to ensure a stable temperature regime.

Keywords: ice rinks, cooling plate, surface defects, temperature regime,

ice quality.

Введение Высокие спортивные достижения отражают общий уровень развития материально-технической базы конкретной страны для подготовки высококлассных спортсменов и проведения международных соревнований. Наличие технически совершенного инженерного оборудования крытых ледовых катков, способных поддерживать высокое качество ледового поля – одно из условий принятия решения о проведении международных соревнований на данной ледовой площадке. В свою очередь спортивные соревнования международного ранга способствуют экономическому развитию региона и повышают престиж страны на международной арене [1–5,11-14].

Качество льда подразумевает под собой набор физико-механических параметров, оптимально соответствующих тому или иному виду спорта. Наилучшими скользящими свойствами обладает прозрачный лед, это значит, что в нем содержится минимальное количество воздушных включений, царапин, трещин, химических примесей. Такой лед можно получить при создании определенного температурного режима плиты охлаждения в периоды намораживания, поддержания и восстановления льда. Одним из важных аспектом обеспечения высокого качества льда является состояние поверхности плиты охлаждения, которая играет решающую роль в процессе формирования и поддержания требуемого температурного режима ледяной поверхности [1,4,5,13,].

Возведение новых ледовых арен – дорогостоящее мероприятие, которое обычно идет путем повторения опыта строительства и эксплуатации уже действующих сооружений. В связи с этим возникает необходимость в определении степени негативного влияния дефектов поверхности плиты охлаждения, которые могут привести к неравномерному охлаждению льда. Изменение температуры льда более чем на 0,5 °С приводит к ощутимым изменениям его свойств, что недопустимо для проведения соревнований международного уровня [1–5]. Целью данной научной статьи является анализ дефектов поверхности плиты охлаждения на крытых ледовых катках и исследование их негативного влияния на температурный режим льда. В работе будут рассмотрены различные типы дефектов и их последствия для качества льда. Также будут предложены практические рекомендации для обеспечения стабильного температурного режима на крытых ледовых катках.

Исследование дефектов поверхности плиты охлаждения и их

влияния на качество льда является актуальной задачей, обладающей практическим значением для организаторов спортивных мероприятий и администраторов ледовых арен. Понимание и устранение этих дефектов способствует повышению безопасности и удовлетворенности пользователей ледовых катков, а также оптимизации эксплуатационных затрат на обслуживание ледяной поверхности.

Метод Намораживание льда и поддержание его при требуемой температуре осуществляется с помощью плиты охлаждения. Существуют несколько вариантов конструкции плиты охлаждения. По первому варианту конструкция представляет собой слой бетона с погруженными в него трубопроводами системы холодоснабжения. По второму варианту конструкция подобна первой, только вместо бетона трубы расположены в песчаной засыпке. И третья конструкция – это трубные маты, которые раскатываются на достаточно ровной площадке и намораживание льда происходит непосредственно поверх труб. Первый вариант конструкции наиболее дорогой по стоимости материалов и монтажных работ и применяется в многофункциональных и демонстрационных ледовых катках. Второй вариант конструкции менее дорогостоящий и применяется в тренировочных ледовых катках. А третий вариант используется для кратковременного устройства ледового поля [1,4–6,11–16].

На рисунке 1.1 (разрез А–А) представлена наиболее часто встречающаяся конструкция основания ледового поля многофункциональных арен. Основные конструктивные элементы: плита охлаждения, слой теплоизоляции и песчаный слой с системой обогрева грунта. На плите охлаждения осуществляется намораживание ледового поля. Слой теплоизоляции снижает теплопоступления от нижележащих слоев грунта и тем самым уменьшает нагрузку на холодильную машину. Песчаный слой с системой обогрева защищает нижележащие слои от режима отрицательных температур и возможного разрушения плиты охлаждения вследствие деформации (пучения) грунта [1,4–6,11–16].

На рисунке 1.1: d – диаметр труб системы охлаждения, мм; a – шаг укладки трубопроводов, мм; $h_б$ – толщина слоя бетона над трубами системы охлаждения, мм; $t_{нхс}$ – температура холодоносителя в подающем трубопроводе, °С; $t_{охс}$ – температура холодоносителя в обратном трубопроводе, °С.

Рисунок 1. Система охлаждения ледового поля (а), разрез (А–А) основания ледового поля (б)

Указанные особенности крытых ледовых катков обуславливают необходимость использования математического моделирования физических процессов тепло- и массообмена протекающих внутри крытого катка путем решения дифференциальных уравнений переноса в элементарном выделенном объеме [4–10].

Перенос теплоты в элементарном выделенном объеме $dx \cdot dy \cdot dz$ в основании ледового поля ледовой арены описывается уравнением (1) [4–10]

$$\rho_i c_i \frac{\partial T}{\partial \tau} = \lambda_i \nabla^2 T + q_v. \quad (1)$$

Здесь ρ_i , c_i , λ_i – соответственно объемная масса ($\text{кг}/\text{м}^3$), удельная теплоемкость ($\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$) и коэффициент теплопроводности ($\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$) i -го слоя элементарного объема расчетного массива при температуре T , К; τ – время, с; q_v – мощность объемного источника (стока) теплоты, $\text{Вт}/(\text{м}^3)$.

Назначить параметры начального распределения температуры $T_0 = T(x, y, z, 0)$ в расчетной области для каждого конкретного случая является достаточно сложной и практически неразрешимой задачей. В диссертационной работе рассматривается установившееся (стационарное) температурное поле расчетного массива. Искомое температурное поле может быть найдено путем решения уравнения (1) методом установления при произвольном задании начального состояния температурного поля расчетного массива [4–10].

При решении дифференциального уравнения теплопроводности граничные условия задаются исходя из конкретных условий переноса

теплоты на границах расчетной области.

Граничные условия определяются следующим образом [4–10]:

– для границы сопряжения ледового поля с окружающей средой

$$\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_S = \sum q = q_k + q_\phi + q_p, \quad (2)$$

где q_k – конвективный тепловой поток, Вт/м²; q_ϕ – тепловой поток за счет скрытой теплоты фазового перехода водяных паров в твердую фазу с промежуточной конденсацией на поверхности ледового поля, Вт/м²; q_p – то же за счет радиационного обмена тепловой энергией с «видимыми» поверхностями строительных конструкций и инженерного оборудования, Вт/м²; S – граница.

Конвективный тепловой поток

$$q_k = \alpha_k (t_b - t_l). \quad (3)$$

Здесь α_k – коэффициент теплообмена поверхности льда с воздухом, Вт/(м²·К); t_b , t_l – температуры окружающей среды и поверхности льда, °С.

Тепловой поток от межфазного изменения состояния воды

$$q_\phi = m(r + l) = \alpha_D (\omega_{пв} - \omega_{пл})(r + l), \quad (4)$$

где m – удельный поток массы водяных паров к поверхности льда, кг/(м²·°С); $(r + l)$ – теплота фазового перехода пар – жидкость – лед, Дж/кг; $\omega_{пв}$ и $\omega_{пл}$ – концентрация водяных паров в воздухе и над поверхностью льда, кг/м³; α_D – коэффициент массообмена, м/с.

Коэффициенты тепло- и массообмена определялись по зависимостям, приведенным в [4–10,20]:

$$\begin{aligned} \alpha_k &= k (t_b - t_l)^{1/3}, \\ \alpha_D &= k_D (t_b - t_l)^{1/3}. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь k , Вт/(м²·К^{4/3}), и k_D , м/(ч·К^{4/3}), – коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды t_b .

Граничное условие для:

– нижней границы ледового основания

$$\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_S = q_{зем}, \quad (6)$$

где $q_{зем}$ – геотермальный тепловой поток, Вт/м²;

– для боковых границ элемента ледового основания при условии симметрии свойств сопрягаемого с расчетным массивом

$$\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial n} \right)_S = 0; (7)$$

– для внутренних границ в местах сопряжения различных материалов основания ледового поля (граничные условия 4-го рода)

$$\lambda_1 \frac{\partial T}{\partial n} = \lambda_2 \frac{\partial T}{\partial n}. (8)$$

Результаты и обсуждение

В данном исследовании рассмотрены дефекты поверхности плиты охлаждения, вызванные неравномерным распределением бетона при формировании плиты и в результате разрушения верхнего слоя плиты в процессе эксплуатации. На рис. 2 показаны два типа дефектов: первый тип – это «низины и возвышенности», второй тип – трещины.

Рисунок 2. Дефекты поверхности плиты охлаждения ледовой площадки: 1 – дефекты типа «низины и возвышенности»; 2 – дефект типа «трещины»

На рис. 3 представлено распределение температуры на поверхности льда над дефектами типа «низина» и «трещина». В качестве «низины» использовались сегменты диаметром 100 мм и высотой 10 мм расположенные на расстоянии 150 мм, 200 мм и 300 мм друг от друга. В качестве «трещины» использовался клин высотой 5 мм, 10 мм и 15 мм с шириной раскрытия 1 мм. В случае дефекта типа «низина» повышение температуры на поверхности льда составляет $\approx 0,1^\circ\text{C}$, что составляет $0,1^\circ\text{C} / 0,5^\circ\text{C} \times 100\% = 20\%$ от допустимой величины температурной неоднородности. В случае дефекта типа «трещина» повышение температуры на поверхности льда составляет $\approx 0,16^\circ\text{C}$, что составляет $0,16^\circ\text{C} / 0,5^\circ\text{C} \times 100\% = 32\%$. Стоит отметить совместное влияние на температуру поверхности льда дефектов типа «низина» при расстоянии менее ≈ 200 мм от края дефектов (рис. 3а).

Рисунок 3. Распределение температуры на поверхности льда над дефектами: *a* – дефект типа «низина»; *б* – дефект типа «трещина»

Для снижения негативного эффекта на температуру поверхности льда рекомендуется заполнять внутреннее пространство дефекта материалами с коэффициентом теплопроводности близким к теплотехническим характеристикам материала, из которого выполнена плита охлаждения на ледовом катке.

Заключение В результате проведенного анализа дефектов поверхности плиты охлаждения на крытых ледовых катках было выявлено их существенное влияние на температурный режим льда. Дефекты типа «низина» и «трещина» приводят к неравномерному охлаждению ледяной поверхности, создавая тем самым неблагоприятные условия для проведения спортивных соревнований высокого международного уровня. Основываясь на результатах данного исследования, предлагаются ряд практических рекомендаций для обеспечения стабильного температурного режима на крытых ледовых катках. Это включает в себя регулярный мониторинг состояния плиты охлаждения, систематическое обслуживание и своевременное устранение выявленных дефектов. Предупреждение дефектов поверхности плиты охлаждения не только способствует обеспечению безопасности пользователей ледовых катков, но и является ключевым элементом в поддержании высокого качества льда, что, в свою очередь, влияет на успешную организацию и проведение спортивных мероприятий мирового уровня.

Данные исследования подчеркивают важность инженерных решений и технического обслуживания в поддержании высоких стандартов крытых ледовых арен. Дополнительные исследования и совершенствование

технологий в данной области могут дополнительно улучшить качество льда и повысить его пригодность для проведения мировых соревнований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство ИИХФ по ледовым аренам [Электронный ресурс] / International Ice Hockey Federation. 2016. Режим доступа: https://blob.iihf.com/iihf-media/iihfmvc/media/downloads/projects/ice%20rink%20guide/iihf_ice_rink_guide_rus_web.pdf. Дата доступа: 21.08.2023.
2. Рекомендации по проектированию инженерного оборудования искусственных катков (хладотехническая часть) / Ленингр. зон. науч.-исслед. и проект. ин-т типового и эксперим. проектирования жилых и обществ. зданий «ЛенЗНИИЭП» Госгражданстроя. Л.: [б. и.], 1972. 100 с.
3. Ice Rinks // ASHRAE Handbook. Refrigeration / Amer. Soc. of Heating, Refrigerating a. Air Conditioning Eng. Atlanta, 2002. Chap. 34. P. 34.1–34.11.
4. Рекомендации по проектированию конструкций основания ледовых площадок многофункциональных сооружений: Р 03.02.178–2019: [для проектировщиков, инженерно-технических работников и студентов технических вузов] / Министерство архитектуры и строительства, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена» / сост.: П. И. Дячек, Д. Г. Ливанский. Минск: БНТУ, 2019. 81 с.
5. Ливанский, Д. Г. Температурно-влажностный режим ледовых площадок многофункциональных сооружений [Электронный ресурс]: автореф. дисс....канд. техн. наук: 05.23.03 / Д. Г. Ливанский; Белорусский национальный технический университет. Минск, 2020. Режим доступа: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/77756/Temperaturno_vlazhnostnyj_rezhim_ledovyh_ploshchadok_mnogofunkcionalnyh_sooruzhenij.pdfsequence1&isAllowed=y.
6. Дячек, П. И. Температурная неоднородность поверхности ледового поля крытых искусственных катков / П. И. Дячек, Д. Г. Ливанский // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2010. № 2. С. 41–47.
7. Ливанский, Д. Г. Анализ методов расчета и процессов формирования температурного режима основания ледового поля / Д. Г. Ливанский // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2010. № 6. С. 74–80.

8. Ливанский, Д. Г. Физико-математическая модель процессов формирования ледового поля / Д. Г. Ливанский // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2011. № 1. С. 69–79.
9. Livanski, D. G. Temperature Mode of an ice Covering of Sports Construction / D. G. Livanski // Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources: proc. of the VII Minsk intern. Seminar, Minsk, 8–11 Sept. 2008 / NIS Sci. Assoc. «Heat Pipes» [et al.]; редкол.: Л. Л. Васильев, А. С. Журавлев, Л. В. Драгун. Minsk, 2008. P. 412–418.
10. Ливанский, Д. Г. Математическое моделирование температурного режима ледовых арен / Д. Г. Ливанский // 20-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки'2018»: [труды научного конгресса]: в 3 т. / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. А. А. Лапшин. Н. Новгород: ННГАСУ, 2018. Т. 3. С. 420–423.
11. Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом / Центр. науч.-исслед. и проект. ин-т типового и эксперим. проектирования комплексов и зданий культуры, спорта и упр. ; разработ. : А. П. Голубинский [и др.]. – М. : Стройиздат, 1989. – 115 с.
12. Проектирование спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений = Праектаванне спартыўных і фізкультурна-аздараўленчых будынкаў, збудаванняў і памяшканняў : П2-2000 к СНИП 2.08.02-89 ; введ. 01.07.01. – Минск : Минстройархитектуры, 2001. – 90 с.
13. Физические основы создания льда с заданными свойствами для конькобежцев [Электронный ресурс] / Г. Ю. Гончарова [и др.] // ГП Холодильно-инже-нерный центр : науч.-техн. и проект. орг. – Режим доступа : http://ice4sport.com/publikcii_n/article_post/fizicheskie-osnovy-sozdaniya-lda-s-zadannymi-svoystvami-dlya. – Дата доступа : 12.12.2018.
14. Физкультурно-спортивные сооружения / под ред. Л. В. Аристовой. – М. : СпортАкадемПресс, 1999. – 536 с.
15. Dickens, K. V. Hockey rink basics [Electronic resource] / K. V. Dickens // Engineered Systems. – Mode of access :
16. <https://www.esmagazine.com/articles/83759-hockey-rink-basics?v=preview>. – Date of access : 11.12.2018.
17. Eissportanlagen: Anlagen für den Eissport mit Kunsteisflächen: Grundlagen für Planung und Bau = Ice-sport facilities: ice-sport facilities with artificial ice: rules for planning and construction = Centres de sport de glace : centres de sport de glace avec glace artificielle: directives pour la planification et la construction

/ DIN : Deutsches Inst. für Normung. – Berlin : Beuth, 1992. – 23 s. – (Deutsche Norm – DIN ; 18036).

18. Incropera, F. P. Fundamentals of heat and mass transfer / F. P. Incropera, D. P. DeWitt. – 4th ed. – New York : John Wiley & Sons, 1996. – XXIII, 886 p.

19. International Skating Union. Constitution and general regulations 2006 [Electronic resource] : as accepted by the 51st Ordinary Congr. // Internet Archive. – Mode of access : <https://web.archive.org/web/20070927222227/http://www.isu.org/>

<vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-177760-194978-110492-0-file,00.pdf>. – Date of access : 11.12.2018.

20. Katsutoshi Tusima. High speed skating rinks using oriented ice crystals / Katsutoshi Tusima // Hyomen Kagaku. – 2006. – Vol. 27, No 1. – P. 54–57.